

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Ярашева З.Х. ¹

ассистент

Исмоилова Ю.А. ²

ассистент

Абдураимов Б.М. ³

клинический ординатор

Омонов Х.Ш ⁴

клинический ординатор

¹⁻²⁻³⁻⁴ Самаркандский государственный медицинский университет
inoyatillo1305@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629717>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Хроническая сердечная
недостаточность,
поликлиника, скорая
медицинская помощь.

ABSTRACT

В настоящее время сердечная недостаточность определяется как клинический синдром, который характеризуется типичными симптомами – одышка, отеки лодыжек, утомляемостью и может сопровождаться различными признаками, такими как повышенное давление в яремной вене, застойными хрипами в легких, сердцебиением [4,5]. Все это происходит на фоне того или иного заболевания сердца [6,7]. Кардиологи в течение последних лет ратуют за то, чтобы хроническая сердечная недостаточность сама по себе была как отдельная нозологическая единица, то есть заболевание, а не осложнение заболеваний сердца [1,2]. Сейчас мы наблюдаем достаточно низкую приверженность пациентов с лечащими врачами, особенно это касается амбулаторного звена [3].

больных. Однако, внедрение центров по контролю за больными с ХСН сможет продлить и улучшить качество жизни пациентов с ХСН [10].

Цель: Установить возможность строго контроля за пациентами ХСН после стационарного лечения и определить эффективность их наблюдения в поликлинике по месту жительства на примере двух районов Самаркандской области.

Материал и методы

Актуальность

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является серьезной проблемой для всех развитых стран мира, несмотря на значительный прогресс в лечении, так как прогноз этих больных остается неблагоприятным [9]. Это связано прежде всего со старением населения, так как появилось достаточное количество препаратов, положительно влияющих на длительность жизни этих

Больные были разделены на 2 группы. В первую группу входили больные с ХСН, относящиеся к 1 семейной поликлинике города Самарканда, 2 группу составили больные ХСН Иштыханского района Самаркандской области. В исследование были включены 289 больных ХСН 1 группы и 728 больных 2 группы, которые после выписки находились на амбулаторном наблюдении по месту прописки в 1 семейной поликлинике г. Самарканда. Всем пациентам, проводились общеклинические исследования и исследования с учетом этиологических причин ХСН. Оценка клинического состояния производилась с расчетом баллов по шкале оценки клинического состояния по Марееву В.Ю. - ШОКС [9] после выписки из стационара. Проводилась оценка теста с шестиминутной ходьбой (ТШМХ) и ШОКС в динамике в группе 1 через 1 месяц наблюдения [8]. Во 2 группу входили 728 больных с ХСН на амбулаторном наблюдении в Иштыханском районе Самаркандской области.

Таблица 1.

Клинические параметры пациентов исследуемых групп после выписки из стационара

Показатель	Группа 1, n-289	Группа 2, n-728	P*
Возраст, лет	62.3+10.1	61.4+11.0	0.08
70 лет и старше, % (N)	19,4 (56)	14,5 (198)	0,07
Мужчины, женщины % (N)	60.5(175)/39.4(114)	58.4(425)/41.6(303)	0.94
Срок госпитализац, койко-дни	12.5+1.7	9.3+2.1	0.4
ИМТ, кг/м ²	28.6+7.6	27.9+12.0	0.9

Всем амбулаторным больным проводилось ЭКГ исследование сразу после выписки из стационара и через 1 месяц. Также проводилась ЭхоКГ с определением ФВ, измерялось АД, ЧСС, ИМТ, тест с шестиминутной ходьбой, опросник ШОКС.

По новой классификации ХСН с определением фракции выброса, устанавливали с сохраненной фракцией выброса СНсФВ больше 50%, промежуточной (СНпФВ) - при ФВ ЛЖ 40-49% и низкой (СНнФВ) - при фракции выброса левого желудочка меньше 40% [6]. Причина смерти пациентов в группах 1 и 2 устанавливалась на основании данных заключения в медицинской карте амбулаторного пациента. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 7.0 для Windows.

При подсчете результатов применялся критерий Стьюдента, а для анализа различий частот использовался критерий χ^2 .

САД, мм рт.ст	125,3+24,2	136+25,9	0,3
ДАД, мм рт. ст	78,3+13,1	79,5+13,6	0,06
САД< 120 мм рт.ст. %	32,2 (93)	13,1 (96)	0,11
ЧСС, уд/мин	78,1 + 14,7	77,7+16,5	0,7
Исходный ТШМХ, м	258,2+123,1	302,3+126,4	0,01
ШОКС, баллы ШОКС, баллы	5 (Q1=1; Q3=3)	6 (Q1=2; Q3=5)	<0,001
АГ в анамнезе, % (n)	87,8 (254)	95,7 (697)	0,7
ИБС в анамнезе, %(n)	78,2 (226)	94 (685)	0,9
ФП, % (n)	37,4 (108)	47,4 (345)	0,3
СКФ (СКД EPI) мл/ мин/ 1,73 м ²	56,5+23,5	45,9+21,6	<0,001

P*-достоверность различий между группами 1 и 2

Как видно из таблицы 1, основной возраст тяжелых больных с ХСН, находившихся в стационаре приходится на возраст 62 года и пребывание их в стационаре составляет в среднем 11 дней. Тест с 6-минутной ходьбой составил 258

метров, баллы шкалы оценки клинического состояния были достаточно средние 5-6, фибрилляция предсердий была у 37-47% больных. Скорость клубочковой фильтрации составляла 56 мл/мин.

ФВ	Группа 1, n=289	Группа 2, n=728	P*
СнсФВ, % (n)	62 (181)	77,2 (562)	<0.01
СНпФВ % (n)	24,6 (71)	12,5 (91)	<0.001
СНнФВ % (n)	14 (36)	10,3 (75)	<0.05

Таблица 2. Деление больных с ХСН в зависимости от фракции выброса левого желудочка

P-достоверность различий между группами 1 и 2

Как видно из таблицы 2 больший процент больных с сохранной фракцией выброса наблюдался в обеих группах.

Таблица 3. Деление больных ФК ХСН в зависимости от ТШМХ

ТШМХ	Группа 1, n=289	Группа 2, n=728	P*
I ФКХСН, % (n)	14,9 (43)	12,6 (92)	не дост
II ФКХСН, % (n)	35,3 (102)	46,1 (336)	<0.001
III ФКХСН, % (n)	33,2(96)	35 (255)	не дост
IV ФКХСН, % (n)	16,6 (48)	6,2 (45)	<0.001

P* -достоверность различий между группами 1 и 2

Как видно из таблицы 3 больные с тяжелой стадией хронической сердечной недостаточностью в городе Самарканде и в районной поликлинике практически не

отличались. Основную группу составили больные II и III ФК по NYHA, однако районных больных было значительно больше.

Таблица 4. Исходы у пациентов обеих групп через 1 месяц наблюдения в %

Показатель	Группа 1 n=289	Группа 2 n=728	p*
Смертность от сердечно-сосудистых причин %	3.3	11.4	не дост
Сердечно-сосудистые осложнения %	1.6	5.1	≤ 0.01
Смертность от ОДСН %	2.1	7.6	< 0.001

P* - достоверность различий между группами 1 и 2.

В обеих группах достоверных различий в смертности от осложнений ХСН не наблюдалось.

Выводы

В настоящее время больные с ХСН в г.Самарканде и в Иштыханском районе практически активно не наблюдались врачами поликлиник по месту

жительства. Врачи не ходили на подворные обходы, активно не вызывали больных и больным приходилось вызывать «скорую медицинскую помощь» при ухудшении состояния. Отсюда и высокая смертность больных с хронической сердечной недостаточностью: по

поликлинике г.Самарканда – 271, по Иштыханскому району 572 за 2020 год. Высокая смертность в 2020 году еще и сказалась на пандемии коронавируса, когда врачи амбулаторий были заняты тестами, большим количеством больных SARS-COV-2. Многие больницы в это время были перепрофилированы в центры по лечению SARS-COV-2[11]. Это тоже затрудняло госпитализацию. Однако, следует отметить, что в районных стационарах Самаркандской области лечение проводилось с низкой

приверженностью и после выписки из стационара больные не соблюдали рекомендаций.

В настоящее время прогноз больных с ХСН в Самаркандской области остается крайне тяжелым и негативным. В связи с этим имеется необходимость открытия Центра хронической сердечной недостаточности, где будут постоянно наблюдаться больные с хронической сердечной недостаточностью.

References:

1. Абдуллаев Д. Ш., Гадаев А. Г., Ризаев Ж. А. Матриксные металлопротеиназы у больных с болезнями пародонта и хронической сердечной недостаточностью //Stomatologiya. – 2017. – №. 2. – С. 104-106.
2. Агабабян И. Р., Адилов А. С. Антагонисты кальция в лечении хронической сердечной недостаточности //Вестник врача. – 2017. – №. 3. – С. 12.
3. Агабабян И. Р., Ярашева З. Х. Эхокардиография в прогнозировании ранней хронической сердечной недостаточности у больных пожилого возраста //Достижения науки и образования. – 2022. – С. 103.
4. Агабабян И.Р. Влияние каптоприла на течение хронической сердечной недостаточности. Журнал «Наука и просвещение» Пенза-2017. С 180-182.
5. Агабабян, И. Р., Ярашева, З. Х., Тошназарова, Н. Ш., & Тошназаров, Ш. М. (2022). Оценка эффективности комбинированного применения антагонистов рецепторов ангиотензина ii и сердечных гликозидов при лечении гипертонической болезни, осложненной хронической сердечной недостаточностью ii б стадии (по пуна iii фк). Достижения науки и образования, (1 (81)), 88-90.
6. Агабабян И.Р. Хроническая сердечная недостаточность. Новые аспекты патогенеза и лечения. Ташкент «Узбекистан»-2019
7. Мухамедова, М. Г., Агабабян, И. Р., Ярашева, З. Х., & Рузиева, А. А. (2019). Предикторная значимость ЭХОКГ и определение концентрации мозгового натрийуретического пептида у пациентов пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза с сохранной систолической функцией левого желудочка. In Наука и инновации-современные концепции (pp. 80-82).

8. Вахидова М. А., Хабибова Н. Н. Оценка сосудисто-тканевых расстройств и регионарного кровотока при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите // Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 22 (147). – С. 24-34.
9. Мусаев У. Ю., Ризаев Ж. А., Шомурадов К. Э. Новые взгляды на проблему стигм дизэмбриогенеза зубочелюстной и лицевой системы с позиции их формирования в инвалидизации населения // Stomatologiya. – 2017. – №. 3. – С. 9-12.
10. Ризаев, Ж. А., Агабабян, И. Р., Ярашева, З. Х., & Мухамедова, М. Г. (2022). Значение коморбидных состояний в развитии хронической сердечной недостаточности у больных пожилого и старческого возраста. Достижения науки и образования, (1 (81)), 75-79.
11. Ярашева З. Х. Эхокардиографические значения в выявлении ранней хронической сердечной недостаточности у больных пожилого возраста перенесших чрескожное коронарное вмешательство // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 124-128.
12. Khamidova N. K. et al. Morphometric characteristics of parameters of physical development of children with various heart diseases // 湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 7. – С. 137-142.
13. Makhmudova S. E., Agababyan L. R. Significance of prognostic markers in the development of preclampsia // International scientific review. – 2020. – №. LXX. – С. 84-88.
14. Malik A. et al. Hypertension-related knowledge, practice and drug adherence among inpatients of a hospital in Samarkand, Uzbekistan // Nagoya journal of medical science. – 2014. – Т. 76. – №. 3-4. – С. 255.
15. Negmadjanov B. B., Agababyan L. R., Makhmudova S. E. Features of severe pre-eclampsia during the Covid-19 pandemic // Medical education today. – 2020. – №. 3. – С. 174-181.
16. Isaev S., Mardiev SH., Qodirov Z.-Modeling the absorption of nutrients by the roots of plants growing in a salted -Integration of the fao-56 approach and budget. Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 6, 2020.
17. Isaev S., Qodirov Z., Xamraev K., Atamuratov B., Sanaev X.-Scientific basis for soybean planting in the condition of grassy alluvial soil prone to salinization // Journal of Critical Reviews, Vol 7, Issue 4, 2020.
18. Isaev S., Qodirov Z., Saylikhanova M. and Fozilov Sh-Influence of elements of irrigation technology of medium and late varieties of soybean on soybean yield-IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 937 (2021) 022129, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/937/2/022129>.
19. Мухамедова, З. Г. (2020). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ АВТОМОТРИСЫ С УЧЕТОМ НОРМ НАДЕЖНОСТИ И РЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ. Известия Транссиба, (1 (41)), 83-91.

20. Мухамедова, З. Г., & Бахшиллов, С. Х. (2021). СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ. Журнал Технических исследований, 4(3).
21. Мухамедова, З. Г. (2021). МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ОСНОВЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНОВ. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 4(9).
22. Мухамедова, З. Г., & Эргашева, З. В. (2021). ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТЕЙНЕРНОГО БЛОК-ТРЕЙНА. Журнал Технических исследований, 4(3).
23. Mukhamedova, Z. G. (2019). Analysis and Assessment of Power Efficiency of Special Self-Propelled Railway Rolling Stock. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 9(3), 104-109.
24. Хромова, Г. А., Мухамедова, З. Г., & Юткина, И. С. (2016). Оптимизация динамических характеристик аварийно-восстановительных автомотрис. Монография. Научный журнал: «Fan va texnologiya», Ташкент–2016.–253 с.[In.
25. Мухамедова, З. Г. (2015). Динамическая модель для исследования продольных колебаний главной рамы электровоза с учетом установки демпфирующего поглощающего аппарата в автосцепке. Известия Транссиба, (2 (22)), 18-23.
26. Исаева, Л. Б. (2011). Некоторые аспекты процесса формирования профессиональной компетентности иностранных студентов российских технических вузов. Вестник Казанского технологического университета, (8), 322-327.
27. Исаева, Л. Б. (2012). Образовательная среда как предмет психолого-педагогических исследований. Вестник Казанского технологического университета, 15(13), 280-284.
28. Сабитова, Р. Р., & Исаева, Л. Б. (2014). Экология: курс лекций с комментариями и упражнениями для иностранных студентов технических специальностей. Казань: КНИТУ.
29. Z.Z.Qodirov, I.U.Oripov, A.Tagiyev, G.Shomurodova, & M.Bobirova. (2022). WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN SOYBEAN IRRIGATION, EFFECT OF SOYBEAN ON GROWTH AND DEVELOPMENT. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 3, 79-84. Retrieved from <http://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/33>
30. Egamberdiev M.S, Oripov I.U, & Toshev Sh.Sh. (2022). Development of a Method for Measuring the Layered Moisture State of Concrete and Various Bases. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 4, 82-84. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/ejet/article/view/814>
31. M.S.Egamberdiyev, I.U.Oripov, Sh.Hakimov, M.G.Akmalov, A.U.Gadoyev, & H.B.Asadov. (2022). Hydrolysis during hydration of anhydrous calcium sulfosilicate. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 4, 76-81. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/ejet/article/view/812>

32. Rajabov, O., Gapparova, M., Shodiyev, Z., & Inoyatov, I. (2020). Analysis of the technological process of cleaning raw cotton from small trash. *International Journal of Emerging Trends in Engineering Research*, 8(9), 6022-6029.
33. Rajabov, O., & Shodiyev, Z. (2019). Analysis of Small Fluctuations of a Multifaceted Mesh under the Influence of Technological Load from the Cleaned Cotton-Raw. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 6(10), 11396-9.
34. Shodiyev, Z., Shomurodov, A., & Rajabov, O. (2020, July). The results of the experimental nature of the vibrations of the grid cotton cleaner. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 883, No. 1, p. 012169). IOP Publishing.
35. Shodiyev, Z. O. (2004). On mathematical modeling of the process of separation of cotton from the mesh surface of the cotton separator. In *Collection of reports of the Republican scientific-technical conference.*—Tashkent: TTLP (pp. 15-17).
36. Мухамедова, З. Г. (2020). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ АВТОМОТРИСЫ С УЧЕТОМ НОРМ НАДЕЖНОСТИ И РЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ. *Известия Транссиба*, (1 (41)), 83-91.
37. Мухамедова, З. Г., & Бахшиллов, С. Х. (2021). СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ. *Журнал Технических исследований*, 4(3).
38. Мухамедова, З. Г. (2021). МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ОСНОВЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНОВ. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 4(9).
39. Мухамедова, З. Г., & Эргашева, З. В. (2021). ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТЕЙНЕРНОГО БЛОК-ТРЕЙНА. *Журнал Технических исследований*, 4(3).
40. Mukhamedova, Z. G. (2019). Analysis and Assessment of Power Efficiency of Special Self-Propelled Railway Rolling Stock. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 9(3), 104-109.
41. Хромова, Г. А., Мухамедова, З. Г., & Юткина, И. С. (2016). Оптимизация динамических характеристик аварийно-восстановительных автомотрис. Монография. Научный журнал: «Fan va texnologiya», Ташкент–2016.–253 с.[In.
42. Мухамедова, З. Г. (2015). Динамическая модель для исследования продольных колебаний главной рамы электровоза с учетом установки демпфирующего поглощающего аппарата в автосцепке. *Известия Транссиба*, (2 (22)), 18-23.